

BOBOTOG‘ MILLIY TABIAT BOG‘I HUDUDIDA UCHRAYDIGAN NOYOB VA YOVVOYI QUSHLARI

¹Mardonov Sherzod Umaraliyevich, ²Boboxonov Muzaffar Ziyodullayevich, ³Eratov Erkin Abdurahmonovich, ⁴Meliboyev Baxtinur Erkinovich, ⁵Bo‘tayev Fayzullo Narzullayevich

^{1,2}Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti o‘qituvchisi, ³Bobotog‘ milliy tabiat bog‘i direktori

⁴Bobotog‘ milliy tabiat bog‘i ilmiy kotibi, ⁵O‘rmonni quriqlash va saqlash muhandisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14196941>

Annotatsiya. Maqolada Bobotog‘ milliy tabiat bog‘i hududida uchraydigan noyob va yovvoyi hayvonlar haqida ma’lumot berilgan. Ko‘p yillik o‘rganishlar natijasida noyob va yovvoyi qushlarning 39 ta turi qayd etildi.

Kalit so‘zlar: bobotog‘ milliy tabiat bog‘i, noyob hayvonlar, qo‘riqxonalar, yovvoyi qushlar.

Аннотация. В статье представлена информация о редких и диких животных, обитающих в национальном парке Боботог. В результате многолетних исследований зарегистрировано 39 видов редких и диких птиц.

Ключевые слова: национальный природный парк Боботог, редкие животные, заповедник, дикие птицы.

Abstract. The article provides information about rare and wild animals found in the territory of the Bobotog National Nature Park. As a result of many years of research, 39 species of rare and wild birds were recorded.

Keywords: bobotog National Nature Park, rare animals, reserve, wild birds.

Kirish

Yovvoyi hayvonlarni muhofaza qilish - ekologiyaning eng muhim vazifalaridan biri bo‘lib, global ekologik muammolar qatorida turadi. Yer yuzidagi biologik xilma-xillik sayyoramizning ekologik muvozanatini saqlab qolish, oziq-ovqat zanjirini barqarorlashtirish va insoniyat uchun ko‘plab ekologik xizmatlarni ta‘minlash uchun zarur. Ammo turli antropogen omillar, jumladan, urbanizatsiya, o‘rmonlarning kesilishi, qishloq xo‘jaligi yerlarini kengaytirish va noqonuniy ov tufayli ko‘plab hayvon turlari yo‘qolib bormoqda. Hayvonlar ekotizimning muhim qismi bo‘lib, ular oziq-ovqat zanjiri, changlanish, urug‘larning tarqalishi va tuproq unumdorligini saqlashda katta rol o‘ynaydi. Hayvon turlari yo‘qolishi bilan ekotizimning tabiiy jarayonlari buzilib, bu o‘z navbatida o‘simlik va boshqa hayvon turlariga ham zarar yetkazadi. Ko‘plab hayvonlar tabiiy yashash joylarini yo‘qotishi natijasida muhofazaga muhtoj bo‘lib qolmoqda. Yashash joylarini saqlash yovvoyi hayvonlar populyatsiyasini barqarorlashtirish uchun zarurdir. Misol uchun, o‘rmonlar nafaqat qushlar va yirtqich hayvonlar uchun, balki turli xil o‘simlik va mikroorganizmlar uchun ham muhimdir. Tabiiy yashash joylarini saqlash orqali biologik xilma-xillikni himoya qilish mumkin. Ko‘plab hayvon turlari ko‘rinishlari, terilari yoki dori vositalarida qo‘llanishi sababli noqonuniy ovlanmoqda. Noqonuniy ov va hayvon savdosiga qarshi kurashish hayvonlarni muhofaza qilishning muhim omillaridan biridir. Iqlim o‘zgarishi sababli ko‘plab hayvonlar yashash joylarini yo‘qotib, yangi, noma’lum sharoitlarga moslashishga majbur bo‘lmoqda. Bu o‘zgarishlar hayvonlarning populyatsiyasini qisqartirib, ular yo‘qolib ketish xavfini kuchaytiradi. Qo‘riqxonalar va milliy bog‘lar yovvoyi hayvonlar uchun xavfsiz va tabiiy yashash joylarini ta‘minlaydi. Bu hududlar odamlarning aralashuvini cheklaydi va biologik xilma-xillikni saqlashga yordam beradi.

Tadqiqot metodlari

Tadqiqot hududi. Bobotog‘ milliy tabiat bog‘i Surxondaryo viloyatining Uzun tumani hududida joylashgan bo‘lib, Bobotog‘ tizmasining shimoliy qismida joylashgan. Hududni zonalashtirish: jami qo‘riqlanadigan maydon 12064,0 ga bo‘lib, -qo‘riqxonona zonasi-8000.0 ga, -rekreatsion zonasi – 3000.0 ga, - xo‘jalik zonasi – 1064.0 ga bo‘lingan.

Muxofaza etiladigan tabiiy hududning fizik-geografik xolati

Bobotog‘ – Surxondaryo viloyatining sharqidagi tog‘ tizmasi bo‘lib, O‘zbekiston va Tojikiston Respublikalari chegarasida, Surxondaryo va Kofarnihon daryolari oralig‘ida shimoli sharqdan Janubi g‘arbiga tomon Amudaryo sohiligacha cho‘zilgan. Uzunligi qariyb 125 kilometr, eni 30-40 kilometrni tashkil etadi. Eng baland cho‘qqisi – Zarkosa tog‘i, 2290 metrdan iborat.

Tog‘ tizmasi asosan paleogen va yura davri ohaktoshlari, gil, alevrolit, qumtoshlardan tarkib topgan. Sharqiy yon bag‘ri tik va ensiz, tog‘oldi tekisliklari Kofarnihon daryosi terrasalarida joylashgan. G‘arbiy yon bag‘ri ancha yotiq va keng, asosiy qismi past tog‘lardan iborat. Bobotog‘ning yon bag‘irlari ko‘plab quruq soylar bilan parchalangan. Iqlimi quruq va keskin kontinental. O‘rtacha yillik havo harorati tog‘ etaklarida 16 gradus, o‘rtacha balandliklarda 8-10 gradusni tashkil etadi. Yillik yog‘in miqdori 170 millimetrdan 350-400 millimetrgacha. Tog‘ yon bag‘irlarida buloqlar, qish va bahorda to‘lib oqib, yozda qurib qoladigan soylar bor.

Bobotog‘ milliy tabiat bog‘i xududi qo‘riqxonona zonasi, rekreatsiya zonasi va xo‘jalik zonalari bo‘linadi. Bobotog‘ milliy tabiat bog‘ining qo‘riqxonona aylantirilgan zonasida davlat qo‘riqxonalarini uchun nazarda tutilgan rejim o‘rnatiladi. Bu zonada har qanday xo‘jalik, rekreatsiya faoliyati taqiqlanadi. Yuqori tashkilot tomonidan tasdiqlangan dastur asosida olib boriladigan ilmiy tadqiqot ishlari bundan mustasno.

Bobotog‘ milliy tabiat bog‘ining rekreatsiya zonalarini tabiiy ob‘ektlar va majmualarning holatiga qarab turli rejimdagi uchastkalarga bo‘linishi mumkin, maxalliy va xorijiy turizm bilan shug‘ullanishga, aholini sog‘lomlashtirish maqsadlarida faoliyat ko‘rsatishga ruxsat etiladi.

Yovvoyi hayvonlarni o‘rganish va aniqlash usullari. Bobotog‘ milliy tabiat bog‘i turli hududlarida mavsumiy dala tadqiqotlari olib borildi. Yovvoyi hayvonlarni uchrash joylari dala sharoitida rasmga olish ishlari amalga oshirildi. Hayvonlarni o‘rganishda quyidagi tadqiqot usullaridan foydalanildi.

Kuzatish usuli. Kuzatish - yovvoyi hayvonlarni o‘rganishning eng oddiy va keng tarqalgan usuli. Tabiiy muhitda bevosita kuzatish orqali hayvonlarning xulq-atvori, oziqlanish odatlari, yashash joyi va uy qurishi kabi jihatlarini o‘rganish mumkin. Tadqiqot davomida quyidagi kuzatish usullaridan foydalanildi.

- To‘g‘ridan-to‘g‘ri kuzatish – Tabiiy muhitda hayvonlarni bevosita kuzatish.

- Video va fotokuzatish – Yashirin kameralar yordamida uzoq muddat davomida kuzatish, bu usul orqali hayvonlar tabiiy xulq-atvorini o‘rganish osonroq bo‘ladi.

Ekologik izlarni o‘rganish usuli. Ekologik izlarni (masalan, oyoq izi, najas, tish izi yoki uy joylarini) tahlil qilish orqali hayvonlarning oziqlanishi, yashash joyi va o‘ziga xos xulq-atvorini aniqlash mumkin. Hayvon najasini o‘rganish orqali ularning ovqatlanish odatlari va sog‘lig‘ini ham baholash mumkin.

Bioakustik usul. Hayvonlarning tovushlari yordamida ularni o‘rganish bioakustik usul deb ataladi. Ushbu usul qushlar va sutemizuvchilar kabi hayvonlar orasidagi muloqotni, ko‘payish davrlarini va boshqa xulq-atvor jihatlarini aniqlashda keng qo‘llaniladi.

Tadqiqot natijalari va uning muhokamasi. Bobotog‘ milliy tabiat bog‘i hududida olib borilgan ko‘p yillik zoologik tadqiqotlar davomida aniqlangan yovvoyi hayvonlar ichida noyob

va yovvoyi hayvonlar turlariga alohida e'tibor berildi. Bobotog' milliy tabiat bog'i hududida noyob va yovvoyi hayvonlardan qushlarning 39 turi aniqlandi. (1-jadval).

Bobotog' milliy tabiat bog'i hududida uchraydigan noyob va yovvoyi qushlari

No	Hayvonning ilmiy nomi	Hayvonning davlat tilidagi nomi	Tabiatni muhofaza qilish maqomi
1	<i>Falco peregrinus Tun</i>	Lochin	Kamyob
2	<i>Accipiter nisus (Linnaeus, 1758)</i>	Qirg'iy	Oddiy
3	<i>Falco cherrug Gray</i>	Itolg'i	Kamyob
4	<i>Gypaetus barbatus L</i>	Boltayutar	Kamyob
5	<i>Aegypius monachus L</i>	Qora tasqara	Kamyob
6	<i>Aquila chrysaetus</i>	Burgut	Kamyob
7	<i>Hieraaetus pennatus</i>	Kichik burgut	Kamyob
8	<i>Gyps fulvus hab</i>	Oq boshli qumoy	Kamyob, xududda keng tarqalgan
9	<i>Neophron percnopterus</i>	Jo'rchi	Keng tarqalgan
10	<i>Alectoris chucar Gr</i>	Kaklik	Keng tarqalgan
11	<i>Coturnix coturnix L</i>	Bedana	Keng tarqalgan
12	<i>Ammoperdix griseogularis</i>	Chil	Keng tarqalgan
13	<i>Columba livia L</i>	Ko'k kaptar	Keng tarqalgan
14	<i>Streptopelia senegalensis</i>	Kichik musicha	Keng tarqalgan
15	<i>Streptopelia decaocto (Frisvaldszky, 1838)</i>	Qumri	oddiy
16	<i>Streptopelia turtur</i>	Odatdagi musicha	Keng tarqalgan
17	<i>Athene norkua Hutt</i>	Boyo'g'li	oddiy
18	<i>Otus scops L</i>	Odatdagi sog'	oddiy
19	<i>Bubo bubo L</i>	Ukki	oddiy
20	<i>Cuculus canorus L</i>	Odatdagi kakku	oddiy, mavsumiy
21	<i>Coracias garrulus L</i>	Ko'kqarg'a	oddiy
22	<i>Upupa epops L</i>	Sassiqqopishak	oddiy
23	<i>Dendrocopos leucopterus L</i>	Oq qanotli qizilishton	oddiy
24	<i>Corvus monedula L</i>	Zag'cha	Oddiy, mavsumiy
25	<i>Corvus corone L</i>	Qora qarg'a	oddiy
26	<i>Galerida cristata L</i>	So'fito'rg'ay	oddiy
27	<i>Aluada gulgula Fr</i>	Kichik dala to'rg'ayi	oddiy
28	<i>Delihon urbica L</i>	Shaxar qaldirg'ochi	Oddiy, mavsumiy
29	<i>Hirundo daurica L</i>	Tuyaqaldirg'och	Oddiy, mavsumiy
30	<i>Remiz pendulinus L</i>	Qoraboshli vaxmaqush	oddiy
31	<i>Parus major L</i>	Katta chittak	oddiy
32	<i>Myophonus caeruleus</i>	Tog' maynasi	oddiy
33	<i>Pica pica</i>	Zag'izg'on	oddiy
34	<i>Luscinia megarhynchos C.L. Brehm, 1831</i>	Janub bulbuli	Oddiy, mavsumiy
35	<i>Monticola caxatilis L</i>	Ola tosh shaq-shaq	Oddiy, mavsumiy
36	<i>Acridotheres tristis L</i>	Mayna	oddiy

37	<i>Petronia petronia L</i>	<i>Toshchumchuq</i>	<i>oddiy</i>
38	<i>Passer montanus L</i>	<i>Dala chumchug‘i</i>	<i>oddiy</i>
39	<i>Emberiza cia L</i>	<i>Tog‘ dexqonchumchug‘i</i>	<i>oddiy</i>

Jadval ma’lumotlaridan ko‘rinib turibdiki, aniqlangan qushlardan 39 turi ham noyob va yovvoyi qushlar turlar sifatida qayd etildi.

Xulosa. Yovvoyi hayvonlarni muhofaza qilish - bu faqat hayvonlar uchun emas, balki insoniyat kelajagi uchun ham zarurdir. Biologik xilma-xillikni saqlash orqali biz tabiatning boyliklarini kelajak avlodlar uchun saqlab qolamiz. Shuning uchun, har bir inson yovvoyi hayvonlarni muhofaza qilishga o‘z hissasini qo‘shishi va ekologik barqarorlikka intilishi lozim. Yovvoyi hayvonlarni o‘rganish usullari har xil hayvon turlariga, yashash muhitiga va tadqiqot maqsadiga qarab tanlanadi. Zamonaviy texnologiyalar bu sohadagi tadqiqotlarni samarali va aniqroq amalga oshirishga yordam berib, yovvoyi tabiatning himoyasi uchun muhim ma’lumotlar beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mardonov, S. U. (2023). BOBOTOG ‘MILLIY TABIAT BOG‘INING TASHKIL ETILISHI VA YUKSAK OSIMLIK LARI MIKROMITSETLARINI TADQIQ ETISHNING DOLZARBLIGI. *UNIVERSAL JOURNAL OF ACADEMIC AND MULTIDISCIPLINARY RESEARCH*, 1(8), 12-17.
2. Бобохонов, М., & Абдужабборов, А. (2024). SURXONDARYO VILOYATI SHAROITIDA UCHROVCHI DALA CHUMCHUG ‘INI UYA QURISH TEXNOLOGIYASI. *NRJ*, 1(2), 204-207.
3. Бобохонов, М., & Рахматов, А. (2024). SURXONDARYO VILOYATI SHAROITIDA KICHIK MUSICHANING UYALASH BIOLOGIYASIGA DOIR MATERIALLAR. *NRJ*, 1(2), 184-186.
4. Бобохонов, М., & Тойирова, С. (2024). SURXONDARYO VILOYATI SHAROITIDA YOVVOYI KO ‘K KAPTARNING KO ‘PAYISH DAVRI BIOLOGIYASIGA DOIR MATERIALLAR. *NRJ*, 1(2), 200-203.
5. Mardonov, S. U., & Mamasodiqov, S. (2024). BOBOTOGTIZMASI FLORASIDAGI POACEAE OILASI VAKILLARI. *NRJ*, 1(3), 925-928.